

साहित्य, शिक्षा, वाणिज्य, मानविकी विज्ञान एवं सभी विषयों की

मूल्यांकित

संस्कार चेतना

अन्तरराष्ट्रीय शोध पत्रिका (मासिक)
ISSN 2347 : 4041

Impact Factor - 2.003

संपादक:	स्वामी हरिओष दास परिवाराजक वास्तव्य वाटिका कुरुक्षेत्र	श्री जय भगवान सिंगता लेखक एवं साहित्यकार कुरुक्षेत्र	श्री. गुपीर कुमार, पूर्व विदेशक हरियाणा संस्कृत अकादमी पंचकुला	श्री. इमरुद्दौल, संस्कृत संशोधन विभाग, पुणे	श्री. गोकुल गुप्ता, पूर्वाध्यक्ष प्राचीन शास्त्र विभाग, कु.वि.कुरुक्षेत्र	श्री प्रदीप शर्मा समाजसेवी दिल्ली
---------	--	--	--	---	---	---

मार्गदर्शक:

डॉ. हिम्मत सिंह सिन्हा, विद्यावाचस्पति
पूर्व सदस्य, भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद्
पूर्व अध्यक्ष, दर्शन विभाग, कु.वि.कुरुक्षेत्र

मुख्य संरक्षक

डॉ. बी. के. कुठियाला
अध्यक्ष, हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद्

प्रधान संपादक

डॉ. विजय दत्त शर्मा

प्रबन्ध संपादक

डॉ. गणेश दत्त
डॉ. तरसेम कौशिक
डॉ. प्रवीण वत्स

संपादक

डॉ. केवल कृष्ण

उप संपादक

डॉ. ऋषिपाल
डॉ. अशोक कुमार

शोध चेतना अकादमी अंतर्गत

‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ संस्कृति सेवा आयाम (पंजी.)

email: sanskarchetna@gmail.com www.sanskarchetna.com

सम्पादकीय कार्यालय: संपादक, संस्कार चेतना, 153, सैक्टर- 30, कुरुक्षेत्र, हरियाणा 136118

पंजीकृत कार्यालय: संपादक, संस्कार चेतना, सिरसमा, बीड़ मथाना, कुरुक्षेत्र, हरियाणा 136131

- ✓ Globalisation And Family in India: Weakening Roots and Deepening Concerns
Dr. Anchalesh Kumar, 193-199
- ✓ रामचरित मानस के संवाद
डॉ. बबिता गर्ग 200-203
- ✓ महाभारते परशुराम-चरितम्
संदीप कुमार 204-209
- ✓ भारत में दूरदर्शन का आगमन
चिंकी रानी 210-214
- ✓ महासर्जर की पृष्ठभूमि: सौन्दर्य एवं मनोविज्ञान
डॉ. विनोद कुमार, मंजू अरोरा 215-220
- ✓ Diverse Society with Fragrance of Multiculturalism
Dr. Shalini Sharma 221-223
- ✓ Saundaryalahari as a Text of Sakta Philosophy
Dr. Rajendra 224-227
- ✓ Elements of Indianness In Nissim Ezekiel's The Night of the Scorpion
Neeraj Kumar 228-230
- ✓ मीराबाई की भक्ति भावना
डा. रेखा रानी जूड 231-233
- ✓ सांस्कृतिक चेतना और विद्यासागर नौटियाल का साहित्य
डॉ. गुडडी बिष्ट 234-238
- ✓ हरियाणा में 1968 के मध्यावधि चुनाव एवम महिलाएं
कर्मवीर 239-245
- ✓ पिंजरे से आजाद होते मानव का लोकतन्त्रा दलित साहित्य
डा. लीमचन्द 246-251
- ✓ औपनिवेशिक पूर्वी-पंजाब में रेलवे एवं कृषि परिवर्तन
हरिकृष्ण 252-258
- ✓ सुभाष चंद्र बोस एवं आजाद हिन्दी फौज का गठन
संदीप 259-263
- ✓ संगीत शिक्षण की समस्या तथा समाधान
Manpreet Singh 264-266
- ✓ अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' के काव्य में राष्ट्रीयता की प्रखर ध्वनि
डॉ. मुकेश कुमार 267-269
- ✓ अतीत के संदर्भों में मुंशी प्रेमचंद
नरेश कुमार 270-272
- ✓ पुरुषार्थ में मोक्ष की अवधारणा
डॉ. धीरज कौशिक 273-275
- ✓ समकालीन हिंदी कविता में बाजार और मीडिया का परिदृश्य
डॉ. रीना देवी गोरा 276-278
- ✓ वेदों में ईश्वर
डॉ. पी. सी. शर्मा 279-282

पुरुषार्थ में मोक्ष की अवधारणा

डॉ. धीरज कौशिक

सहायक प्रवक्ता

इतिहास-विभाग

दयाल सिंह कॉलेज, करनाल (हरियाणा)

अध्यात्मवाद भारतीय दार्शनिक जीवन का मुख्य आधार है जिसमें मनुष्य का उद्देश्य भौतिक सुख की प्राप्ति न होकर आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना होता है। मानव जीवन की सभी प्रकार की इच्छाओं और जिज्ञासाओं का संकलन करके प्राचीन ऋषि-मुनियों ने मानव जीवन के चार प्रयोजनों का निर्धारण धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में किया, जिन्हें पुरुषार्थ का नाम दिया गया। प्रत्येक ब्राह्मण धर्मावलम्बी के जीवन की सार्थकता पुरुषार्थ पर निर्भर करती थी जिसमें मोक्ष की प्राप्ति उनका परम लक्ष्य था। सभी पुरुषार्थ एक-दूसरे से जुड़े हुए थे किन्तु इनका क्रम कभी-कभी बदलता रहता था। पुरुषार्थ की सभी अवस्थाओं का पालन करना धर्म की प्रधानता थी, किन्तु किसी एक को न प्राप्त करना धर्म से विमुख होना था। इसलिए भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ के कर्तव्यों का पालन करते रहना ही धर्म का पालन करना था।

पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ है, उद्योग ! जिसमें पुरुषार्थ से अभिप्राय एक निर्दिष्ट दिशा में किये जाने वाले उन कार्यों से है जिनकी व्यवस्था से मनुष्य अपने परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। पुरुषार्थ की व्याख्या करते हुए कहा गया है 'पुरुषैरर्थ्यते पुरुषार्थः' अर्थात् पुरुष की इष्ट वस्तु ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ में जब मोक्ष की भावना प्रबल होती है तो अर्थ व काम का भी वही लक्ष्य बन जाता है। इस व्यवस्था में मनुष्य का उद्देश्य सांसारिक सुख नहीं रह जाता बल्कि परलौकिक परब्रह्म की सत्ता में उसका एकीकरण होना है, जो उसकी नियति होती है। परंतु कालांतर में मोक्ष को अंतिम लक्ष्य मानकर तीन पुरुषार्थों धर्म, अर्थ व काम पर ही बल दिया जाने लगा, जिसे त्रिवर्ग कहा गया। ये तीनों एक साथ मानव जीवन में अनुसारित किए जा सकते हैं। धार्मिक कार्यों से अर्थ व काम की सात्विक प्राप्ति हो सकती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि अर्थ व काम के लिए धर्म की साधना आवश्यक है। वही एकमात्र ऐसा नियंत्रक है जो अर्थ और काम से मनुष्य अपनी इच्छाओं को तृप्त करता है हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए क्रम से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चार पुरुषार्थ माने गए हैं।

(1) धर्म :

धर्म से अभिप्राय उन सभी क्रियाओं से है, जिनसे बिना किसी के अहित के 'स्व' की उन्नति हो। पर अहंकारपूर्ण 'स्व' की भावना का त्याग ही भारतीय दृष्टिकोण है। महाभारत के अनुसार धर्म सृष्टि की रचना के लिए है। यह उन सबसे भिन्न है जो सृष्टि को क्षति पहुँचाती है। धर्म वस्तुतः सृष्टि को हानि से बचाने के लिए है। अतः जो सभी की रक्षा करता है, वही धर्म है। रामायण में कहा गया है कि संसार में श्रेष्ठ स्थान धर्म का है। धर्मशास्त्र के रचयिताओं के अनुसार धर्म, किसी ईश्वरीय मत से न होकर, जीवन की उस आचरण संहिता से है जो व्यक्ति के कार्यों को व्यक्ति तथा समाज के सदस्य के रूप में नियमित करती है। वस्तुतः धर्म आचरण की संहिता है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में और एक व्यक्तित्व के रूप में नियंत्रित होता हुआ क्रमशः विकसित होता है और अंत में चरम उद्देश्य को प्राप्त करता है। गीता में श्रीकृष्ण ने अपने दिये उपदेशों में बार-बार पुरुष का प्रयोग करके व्यक्तोपासना अथवा धर्म पर बल प्रदान

किया है। उन्होंने कहा है जिसकी जैसी भावना होती है वह वैसा ही हो जाता है। किन्तु भौतिक व आध्यात्मिक समृद्धियाँ समय और स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। अतः धर्म का स्वरूप स्थायी नहीं माना जा सकता। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर के अनुसार धर्म वह है जो देश, काल और परिस्थितियों के अनुकूल हो। पर उसका वास्तविक कल्याण तो सदा ही कल्याणकारी बना रहता है।

अर्थ

हिन्दु दर्शन में पुरुषार्थ का दूसरा महत्त्वपूर्ण तत्त्व अर्थ है, इससे प्रेरित होकर संसार का प्राणी संपूर्ण कार्य सम्पादित करता है। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने धन की महता बताते हुए श्री कृष्ण से कहा है कि धन ही सभी धर्मों का मूल है। इसी से सारी आर्थिक क्रियाएँ की जाती हैं। इस प्रकार अर्थ में भौतिक गौरव प्राप्ति के सभी साधन समाहित होते हैं। पर जब इसके संबंध में व्यापक रूप से विचार किया जाता है, तो इसका क्षेत्र केवल धन तक सीमित ज्ञात नहीं होता, अपितु इसका तात्पर्य भौतिक वैभव, सम्पत्ति तथा शक्ति से भी है इस प्रकार इसका अर्थ संसारिक वैभव की प्राप्ति का एक मात्र साधन है। बृहस्पति ने भी अर्थ की महता को स्वीकारा है। उनका मानना है कि अर्थ सम्पन्न व्यक्ति के मित्र धर्म, विद्या, गुण क्या नहीं होता? दूसरी ओर अर्थहीन व्यक्ति मृतक व चाण्डाल के समान है। इस प्रकार अर्थ ही जगत का मूल है। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थाश्रम का स्थान है। जहाँ मनुष्य परम लक्ष्य पुरुषार्थ, अर्थ, काम है, क्योंकि यही से मनुष्य धन, शक्ति और वैभव की ओर झुकाता है। इस प्रकार गृहस्थाश्रम में व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अर्थ और अर्थ के द्वारा इच्छाओं की पूर्ति के ऊहापोह में डूब जाता है।

काम

पुरुषार्थ का तीसरा तत्त्व काम है काम का अर्थ है इच्छा, आकांक्षा अर्थात् एक व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है या न चाहने की जो अभिलाषा उसके अंदर होती है वह काम है तथा सीमित अर्थ में काम का तात्पर्य है यौन संबंधी इच्छा ! इस प्रकार यह स्पष्ट है कि काम व्यक्तियों की उन तमाम इच्छाओं या कामनाओं और प्रवृत्तियों की ओर संकेत करता है जो कि एक प्राणीशास्त्रीय प्राणी तथा सांस्कृतिक प्राणी के रूप में भी व्यक्ति में पायी जाती है। मनु ने काम को ही जीवन का मूल संकल्प बताया है। वात्सायन ने भी इसी आधार पर कामसूत्र की रचना की है। काम इच्छाएँ मनुष्य को सही मार्ग पर ले जा सकती हैं और गलत मार्ग पर भी। इसलिए काम को स्वतंत्र छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। इस पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस पर पहले धर्म का बंधन लगा दिया गया है। इस बंधन से किसी भी प्रकार के स्वरूप का विनाश नहीं हो सकता अथवा व्यक्ति के सम्मान को कोई धक्का नहीं लगता है।

मोक्ष

पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, जिसमें व्यक्ति जीवन-मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त करता है। मोक्ष शब्द की उत्पत्ति 'मुक्' धातु से हुई है जिसका अर्थ है मुक्त होना। अतः मोक्ष का अर्थ है आत्मा की मुक्ति। मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति तभी संभव है जब मनुष्य में सात्विकता का विकास होता है। गीता में कहा गया है कि सुख-दुःख की अपेक्षा को त्याग कर व्यक्ति अन्तःकरण से ही सुखी हो जाता है और जिसे अन्तः प्रकाश प्राप्त हो जाता है वह ब्रह्मरूप होकर मोक्ष प्राप्त करता है। वेदान्त और अद्वैत अवधारणा के अनुसार मोक्ष शाश्वत् सत्य की अनुभूति है। यह पहले से विद्यमान है। यह पहले से ही विद्यमान है और इसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य केवल इसका बोधमात्र करता है। अतः मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए कही जाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल अपने आपको समझने की है। मनुष्य को जब ब्रह्म की अनुभूति होती है तो उसे शाश्वत् आनंद की प्राप्ति होती है। वेदान्तवादियों के अनुसार मोक्षावस्था ही आनंद की प्राप्ति है।

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कह सकते हैं कि हिन्दू दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ की अवधारणा पर बल दिया गया है। समाज में आदर्श मनुष्य जीवन के लिए धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष पुरुषार्थ के प्रतीक है। इनमें से किसी एक को प्राप्त ना करना धर्म विमुख होना था इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ के कर्तव्यों का पालन करते रहना ही धर्म है। जब मनुष्य विवेकशीलता से पुरुषार्थ कर्तव्यों का पालन करता है तभी मनुष्य का सर्वांगीण तथा बहुमुखी विकास होता है।

संदर्भ

1. वी. के. पाण्डेय, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, इलाहाबाद, 2013
2. प्रशान्त गौरव, प्राचीन भारत, दिल्ली, 2018
3. शिवस्वरूप सहाय, प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन, दिल्ली, 2014
4. मिथिला शरण पाण्डे, प्राचीन भारत की सामाजिक संस्थाएं, नई दिल्ली, 2018